

Detección de necesidades para desarrollar una app que mejore el servicio de taxis en Colima

Rivas Lozano María Alejandra^{1*}, Rodríguez Guzmán Xiomara Clementina¹, Castañeda Campos Bertha Lilia¹, Chávez Larios Jorge Alejandro¹

¹Departamento Económico administrativo, Tecnológico Nacional de México/Campus Colima. Av. Tecnológico No. 1, Villa De Álvarez, Col. C.P. 28976, Colonia Liberación.

* alejandra.rivas@itcolima.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Con el paso del tiempo, el mercado se ha vuelto más exigente, lo cual eleva la dificultad para satisfacer a los clientes y destacarse entre la competencia; el sector de servicio público de taxis no es la excepción. El uso de apps ha sido una forma de innovar en dicho sector, que ha sido bien vista por los usuarios, aun cuando dicha tecnología puede no ser tan grata para los concesionarios o taxistas. Para desarrollar la app, fue necesario conocer la opinión de usuarios, taxistas, concesionarios y el organismo administrador con el objetivo de identificar los problemas principales del servicio de taxis, las expectativas que se tienen y generar una aplicación que ayude a clientes y taxistas a recibir/ brindar, un servicio más ad hoc con lo esperado. Los resultados obtenidos permitieron realizar una aplicación acorde, no sin observar que existen otros factores involucrados además de la aplicación per se.

Palabras clave: Necesidades, app, tecnología

Abstract

Over time, the market has become more demanding, making it more difficult to satisfy customers and stand out from the competition; the public cab service sector is no exception. The use of apps has been a way to innovate in this sector, which has been well received by users, even though this technology may not be so pleasant for concessionaires or cab drivers. To develop the app, it was necessary to know the opinion of users, cab drivers, concessionaires, and the administrative body to identify the main problems of the cab service, the expectations they have and generate an application that helps customers and cab drivers to receive/provide a service more in line with expectations. The results obtained made possible to develop an application in line with the needs of the taxi drivers, but not without noting that there are other factors involved in addition to the application per se.

Key words: Needs, app, technology

Introducción

Antes de la llegada de servicios privados de taxis, la gente no tenía manera de comparar si el servicio que recibía era mejor o peor, ya que simplemente no tenía otra alternativa. Al surgir nuevas opciones en el mercado para poder trasladarse a los sitios que desearan, por fin se empezó a hacer una comparación entre qué servicio preferirían usar.

El uso de apps para proporcionar servicios, cada vez se ha hecho más popular; muchas son las empresas que han incursionado en ese rubro debido a que se ha visto una gran oportunidad y la han aprovechado. Según el Informe Mobile en España y en el Mundo de Digital Marketing Trends (ditredia) 2017 en [1], "el uso de apps, ha aumentado un 111% en los últimos 3 años, siendo un 11% el crecimiento experimentado entre 2015 y 2016. De

hecho, el uso de apps representa el 60% del tiempo total de conexión, pasado por los usuarios, en el mundo digital” (pág. 36).”

Al ser las apps una tecnología disruptiva, han generado conflictos en distintos sectores, el de servicio de taxis no ha sido la excepción, puesto que permitió la apertura del servicio privado de taxis, aunado al servicio público concesionado, generando con ello una comparación en la que prevalece un conjunto de ventajas y oportunidades. Tan es así, que en la actualidad se busca brindar un servicio similar por parte de los taxis convencionales para poder seguir compitiendo en un mercado que cada día es más exigente.

El por qué hablar del uso de una app para taxis públicos no es el simplemente hacerlo para competir con las nuevas modalidades existentes, aun cuando esto puede ser interesante y hasta necesario. Así como los productos cambian de acuerdo con las necesidades del mercado, lo mismo sucede con los servicios. Usar una app ayuda a modernizarse, pero también a replantear un servicio que se encuentra obsoleto, buscando darle calidad. Según Park, Yi y Lee, 2018, en Espinoza, 2021 [2]; “la calidad de servicio es heterogénea y responde a las percepciones propias de cada individuo”. Lo importante en este punto es conocer de primera mano lo que los usuarios de taxis públicos esperan de un servicio de calidad y tratar de ajustarse lo más posible a dicho concepto.

“Una variedad de aplicaciones de teléfonos móviles (las llamadas aplicaciones de teléfonos inteligentes) se han infiltrado en todas las partes de nuestras vidas” [1].

Las características principales que debe tener una app son la adaptabilidad, sencillez en su uso, un diseño simple y todo aquello que haga que los consumidores se identifiquen con ella y quieran usarla. Klopfer y Squire, [3] distinguen la potencialidad de la tecnología móvil a través de elementos como la portabilidad, la interactividad, la inmediatez y la conectividad, áreas de oportunidad en una sociedad digital.

Todo lo anterior debe ser tomado en cuenta para el diseño de la app, pero sin olvidar a los clientes. En este caso se busca conocer su percepción sobre la inseguridad, la presentación de los choferes y de las unidades y el servicio en sí.

Metodología

De acuerdo con la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima [4], “el servicio de taxis de pasajeros es el que se presta en automóviles o vehículos con capacidad de hasta siete personas, incluyendo al conductor, y se caracteriza por no estar sujeto a itinerarios, rutas, frecuencias, u horarios fijos, sino únicamente a las condiciones que señale la concesión respectiva; se clasifica en tres tipos: Estándar, de carga y mixto. La investigación de necesidades y requerimientos se enfoca exclusivamente en el servicio de taxi estándar, el cual compite con las aplicaciones privadas que operan actualmente.

Para identificar los problemas principales del servicio de taxis, así como las expectativas, que permitieron desarrollar la app para recibir/brindar un mejor servicio de los conductores de taxi a sus clientes, se realizaron cuatro investigaciones basadas en dos metodologías que se describen a continuación, mismas que fueron a usuarios, taxistas, concesionarios y el organismo administrador.

Con respecto a los usuarios, la técnica de investigación utilizada fue la encuesta y la herramienta de recopilación de información el cuestionario, aplicándose a una muestra de 385 personas, con un nivel de confianza del 95% y un error muestral del 5%; se usó la fórmula de proporciones para poblaciones finitas y el Alfa de Cronbach fue de 0.82.

“El coeficiente alfa de Cronbach es una fórmula general para estimar la fiabilidad de un instrumento en el que la respuesta a los ítems es dicotómica o tiene más de dos valores (Aiken, 2003; Cortina, 1993) y se utiliza cuando no es posible una segunda aplicación a un mismo grupo de sujetos o cuando la elaboración de una forma paralela del instrumento resulta costosa o difícil para el equipo de investigación.” [5]

La técnica de muestreo aplicada fue el muestreo por conglomerados bietápico, que de acuerdo con Otzen, Tamara, & Manterola, Carlos, 2017 [6], “consiste en elegir de forma aleatoria ciertos barrios o áreas dentro de una región, ciudad, comuna, etc., para luego elegir unidades más pequeñas como cuadras, calles, etc. y finalmente otras más pequeñas, como escuelas, consultorios, hogares (una vez elegido esta unidad, se aplica el

instrumento de medición a todos sus integrantes)”. Para el desarrollo de esta investigación se consideró a taxistas de las diferentes agrupaciones y a través de cada una de ellas se realizaron las encuestas, en sitio. Los resultados obtenidos fueron capturados en una base de datos en Excel y posteriormente se exportó a SPSS para su análisis en ambos programas. En el SPSS se efectuó un análisis de correlaciones, con el objetivo de identificar si existe relación e interdependencia entre los diversos ítems. En Excel, se elaboraron cruces de información por medio de filtros y tablas dinámicas para describir con mayor profundidad la forma en la que se relacionan algunas de las variables observadas. El cuestionario incluyó 9 preguntas, las cuales se dividían en: generales, cómo era el servicio actual, qué les hacía falta para poder compararse con un servicio privado y qué les gustaría que tuvieran los taxis sindicalizados.

En el caso de los taxistas, concesionarios y organismo administrador, se llevaron a cabo entrevistas a profundidad de la siguiente manera:

- Para los taxistas se aplicaron 90 entrevistas, las cuales buscaban orientar a los entrevistados a aquellos puntos que le interesaban al investigador. En este caso, lo primero encaminado a saber qué requerían los taxistas para que el servicio fuera más eficiente y el segundo, qué estaban dispuestos a realizar para que dicho servicio fuera más eficiente y seguro. El universo se conformó de 25 agrupaciones y 1,059 taxis, de los cuales 998 son taxis estándar y 61 de uso mixto.
- A los concesionarios se realizaron 50 entrevistas; las mismas tuvieron que ser programadas y con la finalidad de conocer con certeza sus puntos de vista respecto a la problemática que se vive con los taxistas y el sindicato.
- Por último, las opiniones del organismo administrador fueron obtenidas mediante dos entrevistas a los representantes del sindicato, que en su momento fueron con los que se tuvo acercamiento para conocer su interés en realizar una app según las necesidades que manifestaran los usuarios de taxis públicos. Con este último sujeto de estudio, se realizó la definición de necesidades para administrar la app.

Resultados y discusión

Al realizar el análisis de correlaciones en SPSS, se pudo observar que las relaciones entre los ítems fueron bajas y no significativas, por lo que se llegó a la conclusión que no existe afectación en el cambio de unas variables con otras.

El diseño de la app implica la realización de tres módulos interdependientes, estos módulos son la interfaz del usuario, la del taxista y la del administrador. Cada una con requerimientos específicos pero que a su vez en algún momento se ven involucradas con las otras interfaces para dar el servicio integral que se requiere.

De las cuatro investigaciones que fueron aplicadas para detectar las necesidades en cuanto al diseño-operación de la app de mejora del servicio de taxis, a continuación, se muestran los resultados obtenidos:

Usuarios

En la Figura 1 se pueden observar los resultados de la pregunta sobre cómo debería ser una aplicación para taxis públicos que quisieran usar: El 81.3% responde que sea fácil de usar, mientras que el poder conocer el nombre del operador y el número del taxi es lo que solicita el 69.2% de los usuarios de taxi. Con un 65.4% poder ver la imagen del operador; compartir la ruta de traslado es la respuesta del 59.8%. Que cuente con botón de pánico lo considera el 57.9% y que cuente con diversas formas de pago es importante para un 54.2%. El 51.4% considera relevante que no tenga costo. Solo un 0.9% cree que poder calificar a los choferes es algo relevante.

Para usar una aplicación de taxis públicos, ¿cómo debería ser?

Figura 1. ¿Cómo debería ser una aplicación para taxis públicos?
 Diseño propio con información de la investigación realizada a usuarios.

Taxistas

En la Figura 2. se pueden observar las necesidades que los taxistas dicen tener para sentirse cómodos usando la app.

Qué requieren los taxistas para usar una app

Figura 2. Requerimientos de taxistas para el uso de la app.
 Diseño propio con información de la investigación realizada a taxistas.

Concesionarios

Los concesionarios más que tener requerimientos para la app, los tienen con respecto a permisos para alimentar el administrador de la app y con ello obtener reportes que deberían serles proporcionados con la información que maneje el organismo administrador.

Requieren:

- Subir documentos digitalizados del auto y documentos que validen tener la documentación en regla.
- Subir documentos de autorización de la concesión.
- Subir documentos del seguro del auto vigente y de pasajeros (si los tienen).
- Subir documentos de propiedad del auto, en caso de revisión y verificación de la unidad por la autoridad.
- Permitir la actualización de permisos.
- Registro de la fecha de mantenimiento realizado y recordatorio de fecha próxima de mantenimiento preventivo que asegure mantener en buenas condiciones mecánicas la unidad.
- Acceso al reporte de taxistas asignados a su unidad.
- Reportes de pago semanales por unidad y por chofer.
- Reporte de retención de ISR por chofer por el uso de la aplicación de acuerdo con el SAT (prestación de servicios por el uso de aplicaciones móviles).

Organismo Administrador

Sobre las necesidades específicas que se tienen para poder manejar el sistema administrativo son las siguientes:

• Información por parte del usuario:

- Registro a la app
 - Nombre
 - Sexo
 - edad
 - Dirección
 - Fotografía

• Reportes de Concesionarios;

- Nombre,
- Dirección,
- Número de unidades con las que cuenta,
- Generalidades de sus unidades

Con respecto a sus trabajadores	Con respecto a sus unidades de trabajo
<ul style="list-style-type: none">• Los choferes cuentan o no con contrato para manejar la(s) unidad(es)• Se encuentran dados de alta en el IMSS• Han tenido problemas y el tipo de problemas que ha tenido con el (ellos)• Factibilidad de proporcionar a los choferes teléfono para cumplir su labor	<ul style="list-style-type: none">• Cuentan con seguro de daños a terceros• Número de permiso• Tipo de concesión• Año del o (los) vehículo(s)• Se encuentra al corriente en sus pagos• Le da mantenimiento mecánico a la(s) unidad (es) y cada cuánto• Le da mantenimiento estético

- Tipo de problemas que ha tenido con las unidades)

- Reporte de taxistas;

- Nombre completo
- Sexo
- Edad
- Dirección
- CURP
- Licencia
- Número de contacto
- Días en que se encuentra contratado para el manejo del taxi, o días en los que maneja el taxi.
- Horario en el que da el servicio.
- Nombre y teléfono de uno o dos contactos.
- Historial personal (antecedentes no penales).
- Tiempo que tiene siendo chofer de taxi
- Si la unidad es propia o la trabaja
- Cuenta con seguro y por medio de quien lo tiene
- Tiene prestaciones de ley
- Cómo está contratado
- Ha tenido otros patrones en el servicio de taxis
- Cómo le pagan
- Disposición personal a poner su celular para trabajar
- ¿Tiene la unidad en buenas condiciones?
- Reporta algún tipo de falla en cuánto ésta ocurre
- ¿Reporta si está enfermo?
- Ha tenido problemas con otros patrones y porqué
- Reporta cuándo no va a asistir con tiempo o no
- Ha recibido reportes y de qué tipo.

El problema mayor que ven el organismo administrador es el que no todos los concesionarios podrían querer manejar la app por los cambios tan fuertes que esto implica y a lo que dicen no pueden obligar a nadie a realizarlos.

Trabajo a futuro

La intención de la presente investigación era conocer las necesidades de los usuarios de taxis, así como de los choferes de estos para desarrollar una app que les ayudara a obtener/dar un mejor servicio y haciendo al mismo más competitivo. Sin embargo, al ir profundizando en las entrevistas a los agentes internos, nos dimos cuenta de que el problema no es solo el de darles una app que los pueda ayudar, el problema es mayor a eso, son intereses de cada una de las partes que no permiten actuar a favor de la sociedad.

Es necesario investigar con mayor detalle a todos aquellos involucrados en el otorgamiento de un servicio público de taxis, esto es, Secretarías (Gobierno), sindicatos, concesionarios y taxistas para de acuerdo con lo que se obtenga generar estrategias que abonen a resolver conflictos de interés y se pueda actuar para el beneficio de la sociedad.

Conclusiones

Cuando hablamos de buscar soluciones a ciertos problemas específicos que se ven en la sociedad, siempre tratamos de que éstas sean prontas, que generen el mayor bien posible y que sean de provecho para los involucrados.

En este caso, se observó el problema que se tiene con la inseguridad en todos sentidos. En este punto es de recalcar lo que dicen las mujeres al sentirse todavía más agredidas por su género.

Ellas han externado su constante malestar al abordar taxis, en donde el temor y la inseguridad de llegar a su destino es una constante, aunado al hecho de la inseguridad que se vive en México como tal, por delitos que se cometen a plena luz del día [7].

La app es un punto de apoyo para poder otorgar un servicio de mejor calidad, facilitar la administración del mismo, accesible a todos y donde se pueden cubrir puntos importantes tanto para el usuario como para el taxista y el concesionario.

Dar capacitación a los trabajadores junto con el responsable de la app es otro punto a tomar en cuenta debido a que ese tiempo deberá ser pagado por el concesionario y no es un tiempo en el que trabajen manejando. Esto se puede lograr pidiendo apoyos a la Secretaría de Movilidad o a la Secretaría del Trabajo, por ejemplo.

Por otro lado, es importante conseguir acuerdos con Vialidad y la Policía Municipal para que acudan si un botón de pánico es accionado, ya sea por el usuario o el taxista.

El punto central y más importante es lograr que todos los actores se den cuenta que solo trabajando en equipo y buscando una mejora en el servicio podrán ser competitivos y permanecer en el mercado. Los usuarios cada día son más exigentes y saben que su dinero vale. Si los taxis públicos no son capaces de mejorar cuentan con otras opciones, y si bien, el precio es mayor, están dispuestos a pagar aun cuando esto implique que pueden usarlo algunos días y otros no, pero a la larga, serán personas que cambiarán el servicio sin dudar.

Agradecimientos

Agradecemos al Tecnológico Nacional de México (TecNM) por su valiosa contribución para el desarrollo de la presente investigación, lo mismo que al TecNM Campus Colima, por el apoyo brindado.

Referencias

- [1] C. Preciado Ortíz, M. Hernández-Preciado, L. Hernández-Reyes y A. Medina-Aguayo, «ADOPCIÓN DE APPS MÓVILES PARA EL SERVICIO DE TAXI EN MÉXICO,» *Mercados y Negocios*, vol. 1, n° 39, pp. 104-118, 2019.
- [2] J. R. I. Espinoza, «LA CALIDAD DE SERVICIO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,» *Revista Científica Horizonte Empresarial*, pp. 425-437, 2021.
- [3] E. Klopfer y K. Squire, «Environment Detectives: the development of an augmented reality platform for environmental simulations.,» *Educational Technology Research and Development*, pp. 56(2), 203-228, 2008.
- [4] S. d. Movilidad, «Ley de movilidad sustentable para el Estado de Colima",» 30 Enero 2017. [En línea]. Available: http://admiweb.col.gob.mx/archivos_prensa/banco_img/file_58920eeb65f98_Ley_de_Movilidad_Sustentable_para_el_Estado_de_Colima_300117.pdf.
- [5] J. Rodríguez-Rodríguez y M. Reguant-Álvarez, «Dialnet,» 01 07 2020. [En línea]. Available: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7672166>.
- [6] T. Otzen y C. Manterola, «Técnicas de Muestreo sobre una Población a Estudio,» *International Journal of Morphology*, vol. 1, n° 35, pp. 227-232, 2017.
- [7] L. Villegas, «Una pesadilla para las mujeres abordar un taxi,» 16 09 2017. [En línea]. Available: <https://www.debate.com.mx/prevenir/Una-pesadilla-para-las-mujeres-abordar-un-taxi--20170916-0386.html>.